

TILLARNI O‘QITISHDA EVFEMIZM SAN’ATI: TIL ORQALI INSONIYLIK VA NOZIKLIK IFODASI

Axmadova Sevinch Axror qizi

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri, Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti Arab tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517854>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada arab va o‘zbek tillaridagi evfemizm tushunchasi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu tushunchaning tilshunoslikdagi o‘rni va madaniy ahamiyati ko‘rib chiqilgan.*

Yana maqolada, evfemizmlarning turlari, ulardan foydalanish kontekstlari va ular orqali ko‘rsatilgan madaniy qadriyatlar tahlil qilingandir. Ushbu iboraning nafaqat lingvistik, balki madaniy va ijtimoiy rolini ko‘rsatib, tilshunoslikda uning o‘rni va ahamiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

***Kalit so‘zlar:** Evfemizm, konteks, etnik me‘yor, marketing, jurnalistka, ommaviy axborot.*

Til insoniyatga berilgan eng ulug‘ ne‘matlardan biri bo‘lib, insoniyat ongi orqali olamni va o‘zini anglasada uni tasvirlab, boshqalarga yetkazib beruvchi vosita bu tildir. Ushbu vosita esa borliqdagi narsalarni nomlashga yordam beradi. Demak, til nafaqat, aloqa quroli, nomlash vositasi, balki u inson ruhiyatining, tafakkurining oynasi hamdir. Bu vositani N.Mahmudov tafsiflab: “Tilda xalqning urf-odat, yashash tarzi, iqtisodiy ahvoli, qisqasi xalqning bor-budi, bo‘y-basti aks etadi. Muayyan xalqning tilini bilish uning butun borlig‘ini anglash demakdir. Muayyan xalq tilining mazmun-u mohiyatini idrok etishi shu xalqning tarixi-yu kelajagini idrok etish demakdir”¹.

Shuningdek, evfemizmlar insoniyat tildan foydalanish jarayonidagi keng tarqalgan fonemenlardan biri hisoblanadi. U odamlar orasida muloqotni yaxshilashga xizmat qilib, suhbatning yanada ta‘sirli olib borilishini ta‘minlaydi. Evfemizm o‘zi bu ifodaning yumshoqroq, muloyimroq shakli hisoblanib, u noqulay, qo‘pol yoki odobsiz eshitilishi mumkin bo‘lgan so‘z yoki iborani almashtirish uchun ishlatiladi. Evfemizm o‘zi aslida yunoncha “euphemism” so‘zidan olingan bo‘lib “yumshoq ifodalash”, “yaxshi gapirish” va “yaxshi so‘z ishlatish” degan ma‘nolarini anglatadi.² Evfemistik so‘zlarni biz odatda madaniy, diniy yoki ijtimoiy odob doirasida ishlatamiz. Ular salbiy, noxush yoki ijtimoiy ravishda taqiqlangan mavzularni yumshoqroq qilib aytishga yordam beradi. Evfemizm salbiy voqelikdan qochish va voqelikning salbiy ta‘sirini yumshatish uchun xizmat qiladi. Shu bilan birga, noxush habarni beozorroq, yumshoqroq shaklda yetkazish va ifodalash uchun ishlatiladi. Misol uchun “o‘ldi” deyish “o‘rniga olamdan o‘tdi”, “ko‘z yumdi”, “vafot etdi”, “bu foniyl dunyoni tark etdi” kabi iboralarni ishlatish mumkin. Evfemizm xalqlardagi urf-odat, madaniy saviyaning darajasi, estetik did va etnik me‘yorlarning rivojlanishi bilan bog‘liqdir. Tilning taraqqiyoti bilan uning evfemistik qatlami ham rivojlanadi. Yangicha axloq-odob, dunyoqarash me‘yorlari asosida evfemizmning yangi shakllari yuzaga keladi. Biroq har doim ham biz evfemizmlarni haddan tashqari ishlatishimiz ma‘lum bir mavzuni yashirishga yoki noto‘g‘ri tushunilishiga olib kelishi mumkin.

¹ Mahmudov N. O‘zbek tili. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi, 2000

² Кацев А.М. Языковое табу и евфемия. – Л.: ЛГПИ, 1989. – С.15.

Evfemizm tushunchasi faqatgina, o'zbek tilida bo'lib qolmay, boshqa tillarda ham uchraydi. Misol uchun arab tilida evfemistik iboralar اعْمِي (ko'r) o'rniga كَفِيْف (ko'zi ojiz) deb ishlatiladi. Arab tilida evfemizm so'zi "اليُفِيمِيَّة" (al-yufimiyya) deb ataladi. Bu lingvistik hodisa التطيْف اللُّغَوِي (tilni yumshatish), التَّعْبِير المَلطَف (yumshoq ifoda), yoki الكِنَايَة الادبِيَّة (badiiy kinoya) kabi tushunchalar bilan ham izohlanadi.³ Arab tilida evfemizmlar muloqot madaniyati, ijtimoiy me'yorlar, adabiy nafislik va siyosiy diplomatiya kabi sohalarda muhim rol o'ynaydi. Evfemizmlar muloqotni yumshatish, hurmat ifodalash, odoblilikni saqlash, og'ir yoki noqulay mavzulardan qochish va nutqni badiylashtirish kabi bir necha asosiy vazifalarni bajaradi. Arab tilida bevosita gapirish ba'zan qo'pol yoki hurmatsizlik sifatida qabul qilinadi. Shu sababli, turli mavzular yumshoqroq ifodalanadi. Misol uchun: معاق (nogiron) so'zi o'rniga خاصة ذو احتياجات (maxsus ehtiyojga ega shaxs) ishlatiladi. مصاب بمرض (kasalikka duchor bo'lgan) o'rniga يعاني من (salomatligi biroz izdan chiqqan) وعكة صحية (johil) o'rniga غير متعلم (ta'lim olmagan) kabi iboralar uchratishimiz mumkin. Arab tilida evfemizmlar madaniy, diniy, ijtimoiy va lingvistik omillar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular so'zlashish odobini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Boshqa tillarga qaraganda, arab tilida evfemizmlar semantik⁴, morfologik⁵ va pragmatik⁶ xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Semantik jihatdan evfemizmlar metafora⁷ (الاستعارة), kinoya⁸ (الكناية) va tajnis⁹ (الجناس) kabi usullar orqali shakllanadi.

Metaforik evfemizm:

الموت (o'lim) - الرحيل (ketish), النوم الابدي (abadiy uyqu)

Kinoyaviy evfemizm:

فقير (kambag'al) - ذو دخل محدود (cheklangan daromadga ega)

Morfologik jihatdan evfemizmlar sinonimiya va antonimiya munosabatlariga asoslanadi:

Sinonimik evfemizm:

سجين (mahbus) - نزيل المؤسسة الاصلاحية (tuzatish muassasasining mijozlari)

Antonimik evfemizm:

فشل (muvaqqatlash) - لم يوفق في الامر (ishda omadi kelmadi)

Pragmatik jihatdan evfemizmlar arab tili pragmatikasida siyosiy korrektlik, hurmat ifodalash va ijtimoiy munosabatlarni saqlash uchun ishlatiladi. Masalan rasmiy nutqlarda حرب (urush) so'zi o'rniga نزاع مسلح (qurolli nizolar) iborasi qo'llanadi.

Evfemizmlar insoniyat tarixining barcha bosqichlarida bo'lgan va jamiyat rivojlanishi bilan birga o'zgarib borgan. Qadimgi dunyoda ular diniy va mifalogik sabablar bilan bog'liq bo'lsa, O'rta asrlarda axloqiy va diniy odob, Yangi davrda esa siyosat va urush bilan bog'liq bo'lgan. Hozirgi kunda esa ularning ishlatilishi marketing, diplomatiya, jurnalistika va texnologiya sohalarida yanada kengaygan. Evfemizmlar tarixiy rivojlanishda jamiyatlar va madaniyalarning o'zgarishi bilan uyg'unlashib borgan. Har bir davrda ularning maqsadi, asosan, muloqotda odamlar o'rtasida hurmat va ehtiyotkorlikni saqlash, salbiy yoki noqulay mavzulardan qochish bo'lib kelgan. Bugungi kunda evfemizm nafaqat tilshunoslik, balki madaniyat va ijtimoiy psixologiya doirasida ham muhim o'rin tutadi.

⁴ Semantik yun. "semantikos" - ma'no bildiruvchi

⁵ Morfologik yun. "morphe" - shakl va "logos" - ta'limot

⁶ Pragmatik yun. "pragma" - harakat, amaliyot

⁷ Metafora yun. "metaphore" - ko'chirish

⁸ Kinoya - yashirin ma'no

⁹ Tajnis - o'xshash qilish

Shuningdek, evfemizmlar tilshunoslikda uzoq yillardan beri o‘rganilib kelayotgan mavzulardan biridir. Evfemizm tilshunoslik va madaniyatshunoslikning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Evfemistik so‘zlar dunyo miqyosidagi olimlarning ham e’tiborini tortgan.

Evfemizmi ko‘plab olimlar o‘rganib chiqqan va hayotga tadbiiq qilgan. Misol uchun:

1. Jorj Oruell (George Orwell 1903-1950)

Asari: *Politics and the English Language* (1946)

Jorj Oruell siyosiy tilda evfemizmlarning qanday ishlatilishini tahlil qilgan.

2. Stiven Pinker (Steven Pinker 1954-hozirgacha)

Asari: *The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature* (2007)

Pinker evfemizmlarning inson tafakkuri va madaniyatga qanday ta’sir qilishini tadqiq qilgan. O‘zbek tilshunosligida evfemizm va disfemizm mavzusida ilmiy ish olib borgan olimlar ham bor:

G‘ulomov U. – “O‘zbek tili stilistikasi” asarida evfemizmlar va ularning uslubiy xususiyatlari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

N. Ismatullayev – “Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar”. Evfemizmlarning paydo bo‘lishi tarixi va ularning tabu bilan bog‘liqligini o‘rgangan.

Xurshida Kadirova – “O‘zbek tilida evfemizm va disfemizm”. Ushbu kitobda evfemizm va disfemizmlarning lug‘aviy ma’nosini o‘rgangan.

Ushbu olimlarning ishlari o‘zbek tilida evfemizmlarni o‘rganishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, tilimizdagi evfemik birliklarning turli jihatlarini yoritishga katta hissa qo‘shgan.

Arab tilshunosligida evfemizm tushunchasini o‘rganib chiqqan olimlar:

1. Al-Salem Lutfiya (2008)

Asar: “Euphemism in Arabic: A Pragmatic Study” – Ushbu ilmiy ishda arab tilidagi evfemizmlarni pragmatik nuqtai nazardan tahlil qiladi.

2. Muhammad Farghal va Ali Shakir (2003)

Asar: “Euphemism in Arabic: A Gricean Interpretation” – Ushbu maqolada arab tilidagi evfemizmlarni Graysning pragmatik nazariyasi asosida tahlil qiladilar.

3. Muhammad Enani (1996)

Asar: “Translation: A Practical Guide” – Ushbu kitobda tarjima nazariyasi va amaliyotga oid masalalar yoritilgan.

Ushbu asarlar arab tilidagi evfemizmlarni turli sohalarda o‘rganib, ularning jamiyatdagi o‘rnini va ahamiyatini yoritadi.

Evfemizmlar faqat tilshunoslik masalasi bo‘lib qolmay, balki ijtimoiy, siyosiy, madaniy va psixologik jihatdan ham muhim hodisa hisoblanadi. Ular jamiyatning rivojlanish darajasi, qadriyatlar va o‘zaro muloqot madaniyatiga ta’sir qiladi. Evfemizm u tilshunoslik, madaniyatshunoslik, psixologiya, ijtimoiy munosabatlar, siyosat va ommaviy axborot vositalari kabi ko‘plab sohalar bilan bog‘liq.

Evfemizmlar nafaqat nozik mavzularni yumshatish, balki ba’zida haqiqatni yashirish yoki monupulyatsiya qilish uchun ham ishlatilgan. Shu sababli ularning ta’sirini tahlil qilish dolzarb masaladir. Evfemizmlar hozirgi tilshunoslik va ijtimoiy fanlar tadqiqotlarida ham muhim mavzulardan biri hisoblanadi.

Evfemizmlar inson tafakkuriga qanday ta’sir qilishini o‘rganish dolzarb yo‘nalishlaridan biri. Evfemizmlar har bir jamiyat va til uchun doimo dolzarb bo‘lib qoladi, chunki ular nafaqat nutq madaniyatini shakllantiradi, hamda siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotga ham ta’sir qiladi.

Ularni o‘rganish tilshunoslik, sotsiologiya, psixologiya, tarjima, diplomatiya va sun’iy intellekt kabi ko‘plab sohalarda uchun muhim.

Evfemizmlar turli sohalarda faol qo‘llaniladi, chunki ular nutqni yumshatish, nozik mavzularni bosiqlik bilan ifodalash va kommunikatsiyada moslashuvchanlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, evfemizmlar inson muloqotining ajralmas qismi hisoblanib, ularning turli sohalarda qo‘llanilishi til va madaniyat o‘zgarishlariga moslashish, axloqiy normalarga rioya qilish, nozik mavzularni yumshoq ifodalash va kommunikatsiya samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Evfemizm san’ati til orqali insoniylik va noziklikni ifodalash vositasi sifatida tilshunoslikda alohida o‘ringa ega. Ushbu maqolada evfemizmlarning insoniy muloqotdagi ahamiyati, ularning lingvistik va madaniy xususiyatlari tahlil qilindi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, evfemizmlar nafaqat muayyan mavzularni yumshoqroq ifodalash, balki jamiyatning madaniy-estetik qadriyatlarini aks ettirish vazifasini ham bajaradi. Shunday qilib, evfemizm, tilshunoslikda ko‘plab tillarning madaniyatini, qadriyatlarni va kommunikatsion ehtiyojlarini aks ettiruvchi, muhim va nozik til vositasi sifatida o‘rganilishi kerak. U jamiyatdagi hurmat, odob va ehtiyotkorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, til orqali insonlarning axloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini ifodalaydi. Natijalar shunu ko‘rsatadiki, evfemizmlar til rivojlanishining uzluksiz jarayonida yangilanib, jamiyatning o‘zgaruvchan ehtiyojlariga moslashib boradi. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, evfemizmlar tilning nozik va insoniylikka yo‘g‘rilgan qatlami bo‘lib, ular nafaqat muloqot madaniyatini shakllantirishda, balki jamiyatning axloqiy me‘yorlarini saqlab qolishda ham muhim rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismatullayev N. – “Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar”. ToshDPIning “Ilmiy asarlari”. Toshkent.1963
2. OmonTurdiyev A.J – “Evfemik vositalarning funksional xususiyatlari”. BuxDU. 2019
3. Tursunov A. va boshqalar - “Hozirgi o‘zbek adabiy tili”. Toshkent. 1992
4. Qodirova X. – “O‘zbek tilida evfemizm va disfemizm”.O‘zbMU. 2003
5. Qodirova X. – “Badiiy tarjimada evfemizm va disfemizmlarning almashinuvi muammolari”. Toshkent: TDO‘TAU,2022